

Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung

Modellbeschreibung

Version 1.0

Janna Kienbaum
Universität Potsdam

AUTORIN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

LEKTORAT

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

Boris Jacob 0000-0002-8565-3312

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis“ (AP1).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

‘Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. Modellbeschreibung’ von Janna Kienbaum ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, Janna (2026). Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. 10.5281/zenodo.18470944

DOI

10.5281/zenodo.18470944

Inhalt

1. Einleitung.....	4
2. Ziel des Modells	5
3. Aufbau des Modells.....	7
3.1 Themenfelder für Lehre, Promotion, Forschung.....	9
3.2 Reifegrade als Evaluationsgrundlage	9
3.3 Maßnahmen, Initiator*innen und Support	11
4. Nutzungsempfehlung	11
5. Schluss	12
6. Quellen	13
7. Anhang	15

Abbildungen

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Reifegradmodells.....	8
Abbildung 2: Ausschnitt des Reifegradmodells am Beispiel der Promotion	9
Abbildung 3: Reifegrade aus RISE-DE oben (Quelle: Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin, 2019, S. 10), Reifegrade zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data in Fakultäten unten.	10

1. Einleitung

Dieses Dokument stellt das an der Universität Potsdam entwickelte Reifegradmodell zur Verankerung von Forschungsdatenmanagement (FDM), FAIR- und Open-Data-Praktiken in den akademischen Handlungsfeldern Promotion, Lehre und Forschung vor.¹ Das Modell, welches im Verbundprojekt „FDLink“ entstanden ist, ist Teil des strategischen Ausbaus von FDM und Open Science (OS) an Hochschulen und richtet sich an verschiedene Zielgruppen wie Forschende, Gremien und Leitungen von Fakultäten. Mit dem Modell wird diesen Stakeholdern ein Werkzeug an die Hand gegeben, das fakultätsübergreifende Anforderungen und Rahmenprogramme zu FDM und offener Wissenschaft berücksichtigt.

Die nachhaltige Integration von FDM und OS an universitären Fakultäten ist heute nicht mehr nur Best Practice, sondern eine zunehmende, institutionelle Notwendigkeit. FDM umfasst dabei die Planung, Organisation, Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus,² wobei die FAIR-Prinzipien (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) als Qualitätsrahmen dienen, um Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar zu machen.³ In Verbindung damit zielt Open Data auf die möglichst freie und rechtssichere Bereitstellung dieser Daten für Wissenschaft und Gesellschaft.⁴

Das Zusammenspiel dieser Elemente bildet die Grundlage für eine moderne, transparente und reproduzierbare Wissenschaftskultur, deren Umsetzung in Hochschulen auch fakultätsspezifisch gestaltet werden muss. Gemeint sind hier selbstverpflichtende Maßnahmen, die zur akademischen Qualifikation je nach Fachdisziplin beitragen und von verbindlichen Strategie-, Positions- oder Leitlinienpapieren untermauert werden.

Auf internationaler Ebene bilden politisch wegweisende und fachübergreifende Dokumente wie die UNESCO-Empfehlung zu OS einen normativen Rahmen. Darin werden u. a. in den empfohlenen Maßnahmen zum Capacity Building für OS grundlegende disziplinspezifische Kompetenzen zu Datenmanagement, geistigem Eigentum, offenem Zugang und gesellschaftlicher Einbindung in Hochschulcurricula gefordert.⁵ Fortlaufende Initiativen zur Operationalisierung offener Wissenschaft bieten Richtlinien und Programme zur Umsetzung von transparenterem, reproduzierbarem und inklusivem Wissenschaftshandeln – zu nennen sind u. a. die zentralen Arbeiten der European Open Science Cloud (EOSC) als europäische Plattform für FAIR-konforme Infrastrukturen,⁶ des Netzwerks GO FAIR als Anbieter von FAIR-Services und der Research Data Alliance (RDA) mit ihren fach- und themenspezifischen Workinggroups wie der Interest Group *Education and Training on Handling of Research Data*.⁷

Für den deutschen Wissenschaftsraum sind insbesondere die Konsortien und Sektionen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zu nennen, die zunehmend Helpdesks, Materialien und Services

¹ Für ein erweitertes Lektorat danke ich den Kollegen des FDLink-Projekts Philipp Kandler (AP5, FU Berlin) und Sven Paßmann (AP7, HU Berlin) sowie Andreas Kennecke, dem Leiter des Dezernats für Forschungs- und Publikationsunterstützung der Universitätsbibliothek Potsdam.

² Vgl. die Artikelseite „Was ist Forschungsdatenmanagement“ von [forschungsdaten.info](https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-ist-forschungsdatenmanagement/) unter <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-ist-forschungsdatenmanagement/> [aufgerufen am 15.08.2025].

³ Wilkinson, Marc D. et al. (2016), DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

⁴ Vgl. die „Open Definition 2.1“ der Open Knowledge Foundation unter <https://opendefinition.org/od/2.1/en/> [aufgerufen am 15.08.2025].

⁵ UNESCO (2021), DOI: <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>, S. 26. Weiter heißt es u. a. zur Förderung einer Kultur der offenen Wissenschaft und zur Schaffung von Anreizen: „Combining efforts of many different stakeholders, including research funders, universities, research institutions, publishers and editors, and scientific societies across disciplines and countries, to change the current research culture and to recognize researchers for sharing, collaborating and engaging with other researchers and society, and to support, in particular, early-career researchers in particular to drive this cultural change.“ (S. 28).

⁶ Beispielsweise bietet das FAIR-IMPACT-Projekt der European Open Science Cloud Angebote wie Tools, Use Cases und Frameworks zur Implementierung von FAIR Kriterien an Institutionen an. Vgl. die Website zur FAIR Implementation unter <https://fair-impact.eu/fair-implementation-framework> [aufgerufen am 12.08.25].

⁷ Die Gruppe bündelt internationale Initiativen zur Entwicklung und Anerkennung von Kompetenzen im Forschungsdatenmanagement. Sie fördert Qualitätsstandards, Ausbildungsprogramme und Rahmenlehrpläne für Forschende und unterstützende Fachkräfte in verschiedenen Disziplinen. Website unter: <https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data/activity/> [aufgerufen am 27.01.26].

für die Disziplinen anbieten.⁸ Einen verbindlichen, verpflichtenden Rahmen zur Umsetzung von FDM und zur Einhaltung von FAIR und Open Data setzen darüber hinaus die Auflagen von Drittmittelgebern.⁹

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) befürwortet OS-Praktiken wie die Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen und die Transparenz von Wissenschaft.¹⁰ Zugleich betont sie, dass OS als eine Form der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) verstanden werden muss und nur unter Wahrung der wissenschaftskonstituierenden Werte umgesetzt werden darf, nicht als Selbstzweck.¹¹ Bezüglich OS wirken die disziplinspezifischen Richtlinien der DFG als zentrale Orientierung zur Erfüllung von Forschungstransparenz und erleichtertem Management von Forschungsdaten.¹² Die von der DFG geförderten Fachinformationsdienste bieten zum Teil passende FDM-Empfehlungen oder -schulungen zu Forschungsdaten und Open Access für die jeweiligen Fachcommunities an.¹³

Lag im Positionspapier der Hochschulrektorenkonferenz der Fokus 2012 noch auf der stärkeren Integration von „Informationskompetenz“ in universitäre Handlungsfelder wie Lehre, Forschung, Governance und Service,¹⁴ ist dieses Konzept heute um die Dimensionen der Forschungsdaten- und Open-Data-Kompetenz zu erweitern bzw. zu ergänzen – die Stärkung und Weiterentwicklung der Datenkompetenzen von Forschenden und Nachwuchswissenschaftler*innen ist dabei seit geraumer Zeit ein fest verankertes Ziel in Forschungsförderprojekten wie denen der NFDI, der Landesinitiativen und Datenkompetenzzentren.¹⁵

Mit den genannten Rahmenprogrammen gehen – insbesondere im Kontext der Forschungsförderung – gestiegene Erwartungen und Anforderungen an Hochschulen und ihre Fach- und Fakultätsebenen einher, FDM- und OS-Praktiken aktiv zu unterstützen. Dazu zählen unter anderem systematische Datenablagen, die Anwendung fachspezifischer Metadatenstandards, die Bereitstellung geeigneter Repositorien sowie eine umfassende Dokumentation von Forschungsdaten. Entscheidend ist dabei zunehmend, ein Bewusstsein für OS sowie FDM bereits bei Studierenden und Promovierenden zu wecken und diese Inhalte in die fachliche Ausbildung einzubetten.¹⁶

2. Ziel des Modells

Im Rahmen des Verbundprojektes „FDLink“ macht es sich die Universität Potsdam (UP) zur Aufgabe, Fakultäten vor dem Hintergrund wachsender Integrationskonzepte und -bedarfe von FDM, FAIR und Open Data bei der Implementierung dieser Themen strategisch zu unterstützen.¹⁷ Dabei dient das „Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data in Fakultäten“, das am Beispiel der UP

⁸ Übersicht der NFDI-Konsortien unter <https://www.nfdi.de/service/> [aufgerufen am 15.08.25].

⁹ Vgl. u. a. das Horizon Europe „Model Grant Agreement“ der Europäischen Kommission (2025), S. 93 unter https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf und die Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten der DFG (2021) unter <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/forschungsdaten-checkliste-de.pdf> [beide Quellen aufgerufen am 15.08.25].

¹⁰ Vgl. DFG (2022), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7193838>, S. 4.

¹¹ Vgl. ebd., S. 11.

¹² Vgl. die Empfehlungen der DFG zum Umgang mit Forschungsdaten der disziplinspezifischen Fachkollegien unter <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/empfehlungen> [aufgerufen am 15.08.25].

¹³ Übersicht der Forschungsinformationsdienste unter <https://www.dfg.de/resource/blob/172118/uebersicht-laufende-fid-projekte.pdf> [aufgerufen am 21.01.26].

¹⁴ HRK, 2012, S. 5ff.

¹⁵ Siehe den „Aktionsplan Forschungsdaten“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) zur Förderung von Datenkompetenzen unter https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft_node.html [aufgerufen am 20.08.25].

¹⁶ Vgl. bspw. die Ziele der NFDI-Sektion „Edutrain“ unter <https://www.nfdi.de/section-edutrain/>; vgl. die Erfurter Open Science Initiative unter <https://projekte.uni-erfurt.de/efosil/>; vgl. die Integration von Open Science in Abschlussarbeiten der Professur für Sozialpsychologie der Universität Potsdam unter <https://www.uni-potsdam.de/de/sozialpsychologie/forschung/open-science> oder vgl. FDM-Kursangebote von Graduiertenschulen zur Qualifizierung während der Promotion wie an der Universität Bonn unter https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/early-career/waehrend-der-promotion/qualifizierung/doctorate-plus-wise-2025-26/ausschreibungen/research-data-management-an-interactive-crash-course-person?utm_source=chatgpt.com [alle aufgerufen am 21.01.26].

¹⁷ Das Projekt „FDLink“ hat eine Laufzeit von drei Jahren (2024-2027) und wird von der DFG gefördert. In dem Verbundprojekt kooperieren die Freie Universität Berlin, die Humboldt Universität zu Berlin, die Technische Universität Berlin, die Universität

erarbeitet und in den folgenden Kapiteln zu Aufbau und Nutzungsanleitung vorgestellt wird, den Fakultätsorganisationen zur strategischen Ist-Soll-Bewertung. Auf Grundlage vordefinierter Themenfelder (siehe Kapitel 3.1) zielt es darauf ab, aktuelle Maßnahmen zu erfassen und Ziele zu definieren. Es dient dazu, den Ausbau von FDM- und Open-Science-Kompetenzen in den akademischen Handlungsfeldern der Promotion, Hochschullehre und Forschung zu stärken und praxisnah in bestehende Strukturen wie Studienpläne, Promotionsbetreuung oder Leistungsbeurteilung zu integrieren.

Im Rahmen des FDLInk-Projekts und des vorgesehenen Projektzeitraums von drei Jahren (2024–2027) verfolgt das Arbeitspaket das Ziel, Reifegrade zu identifizieren, zu erreichen und das Modell zu evaluieren. Die konkrete Umsetzung ausgewählter Reifegradinhalte in den Departments bzw. Fakultäten der UP erfolgt pilotweise in dem Jahr 2026. Diese soll in Zusammenarbeit mit Vertreter*innen der fakultätsspezifischen Departments bzw. Institute geschehen, darunter Professor*innen, Lehrende, Promotionsbeauftragte, Promotionsbetreuer*innen sowie Principal Investigators, und wird durch die FDM-Kontaktstelle der UP begleitet. Die Ergebnisse sollen anschließend in Form von Kommunikationsanleitungen zusammengetragen und veröffentlicht werden.

Die Ausrichtung des Modells als strategische Grundlage für die Integration von FDM- und OS-Praktiken und dessen exemplarische Ausarbeitung an der UP schließt an vorangegangene Entwicklungen an.

Insbesondere zeigen die Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt „FDNext“ (2020-2023), dass Forschungsdaten-services und -kompetenzen (z. B. zur Präregistrierung von Studien) nicht allein durch den direkten Kontakt zu einzelnen Forschenden verankert werden können. Vielmehr ist eine institutionelle Einbettung in die Fakultätsstrukturen durch regulatorische Maßnahmen erforderlich – dies bereits in frühen Qualifikationsphasen wie dem Studium oder der Promotion.¹⁸

Auch die Ergebnisse einer qualitativen Umfrage unter den Fakultäten der UP unterstreichen den Wunsch der Umfrageteilnehmer*innen (Gremienmitglieder, Professor*innen, wissenschaftliches Personal), Inhalte zu FDM, den FAIR-Prinzipien und Open Data stärker in der Ausbildung von Studierenden oder Nachwuchswissenschaftler*innen zu integrieren. Der Großteil der Befragten sieht u. a. die Integration von FDM als obligatorischen Bestandteil der Promotion als eher bis sehr sinnvoll an und wünscht eine verstärkte Kommunikation bzw. Vermittlung von FDM-Services innerhalb von Promotionen.¹⁹ Neben der technischen Bereitstellung sicherer Speicherkapazitäten und Management-Tools für Daten wurden hier v. a. fachspezifische und fallbezogene Schulungseinheiten wie Workshops als Maßnahmen genannt.²⁰ Auch ergab die Umfrage einen Bedarf, FDM, FAIR und Open Data fest im Curriculum – insbesondere auf Master-Niveau – zu verankern.²¹ Ein erhöhter Ausbildungsbedarf wurde in den Bereichen Datendokumentation, Datenqualität und Reproduzierbarkeit sowie Datenorganisation angeben.²²

Die Konzeption des Reifegradmodells ist, neben den Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt „FDNext“ und den Ergebnissen der Umfrage, als Beitrag zum (erweiterten) Infrastrukturaufbau für FDM und OS an der UP einzuordnen. Unabhängig von nationalen und internationalen Richtlinien entwickeln Hochschulen oft eigene Richtlinien zum FDM und zu OS in Form von institutionellen Leitlinien, Policies oder

Potsdam und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit dem gemeinsamen Ziel, FDM-Rahmenbedingungen für den Kulturwandel und die gemeinsame Servicelandschaft an den Brandenburgischen und Berliner Universitäten zu stärken. Nähere Informationen unter <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLInk> [aufgerufen am 13.08.25]. Alle Projektergebnisse sind in Zenodo zu finden unter <https://zenodo.org/communities/fdlink/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest> [aufgerufen am 13.08.25].

¹⁸ Vgl. Kienbaum, Janna; Straka, Janine (2023), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10210133>, S. 14 u. 15. Lehrinhalte zu FDM, FAIR und Open Data sind je nach Fachdisziplin bereits Bestandteil der Studiengänge. In der Kognitionswissenschaft der UP werden entsprechende Kompetenzen beispielsweise in Experimentalpraktika auf Bachelor- und Masterebene vermittelt. Ziel ist es, derartige Angebote durch grundlegende Inhalte in zentralen Einführungsvorlesungen zu ergänzen, um Studierenden aller (datengetriebenen) Fächer einen breiten Zugang zu zentralen Aspekten der Datenkompetenz zu ermöglichen.

¹⁹ Vgl. Kienbaum, Janna; Jacob, Boris; Straka, Janine (2025), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211542>, S. 10.

²⁰ Vgl. ebd., S. 12.

²¹ Vgl. ebd., S. 13.

²² Vgl. ebd., S. 14.

Strategiepapieren. An der UP bilden insbesondere der Hochschulentwicklungsplan,²³ die OS-Leitlinien,²⁴ die Forschungsdatenstrategie²⁵ und die Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Policy samt Handlungsempfehlungen²⁶ den Rahmen für den Umgang mit Forschungsdaten und stärken die Prinzipien offener Wissenschaft. Während zentrale Stellen wie die Universitätsbibliothek und das Rechenzentrum über Infrastruktur, technische Expertise und FDM- sowie OS-Strategien verfügen, ist es die Aufgabe der Fakultäten, diese Angebote in fachlich relevante Lehr- und Betreuungskontexte sowie den Forschungsalltag zu integrieren. In der letzten Forschungsdatenstrategie ist unter dem Handlungsfeld „Kommunikation und Vernetzung“ folgende Forderung festgehalten:

Der Umgang mit Forschungsdaten bleibt bei aller Unterstützung durch die Zentralen Einrichtungen im Kern eine Aufgabe der Wissenschaft. Die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung in der Forschung, die Förderung und Normalisierung des Publizierens von Daten und anderer Praxen offener Wissenschaft sowie die Herausbildung von Datenkompetenz in allen Wissenschaftsbereichen und ihre Integration in das Curriculum müssen von den Fakultäten und Arbeitsgruppen ausgehen.²⁷

Die Forschungsdatenstrategie der UP benennt die Fakultäten als einen der zentralen Akteure bzw. Initiatoren beim Aufbau von FDM-, FAIR- und Open-Data-Kompetenzen für Studierende, Promovierende und Forschende. Sie schafft die organisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Forschungsdaten-Policy an der UP.²⁸ Das hier vorliegende Modell soll dazu dienen, die Empfehlungen und Richtlinien von Fördergebern, internationalen Initiativen sowie von der eigenen Hochschule in den akademischen Handlungsfeldern Promotion, Lehre und Forschung konkret umzusetzen.

3. Aufbau des Modells

Das Modell zur strategischen Integration von FDM, FAIR und Open Data in Fakultäten ist als modulares Reifegradmodell konzipiert.²⁹ Grundlage seiner Entwicklung war eine systematische Sondierung bestehender Modelle, Konzepte und Frameworks aus den Bereichen FDM, FAIR Data und OS (siehe [Anhang](#)). Dabei wurde auf etablierte Ansätze und vorhandene Strukturen zurückgegriffen. Die Auswahl geeigneter Modelle erfolgte anhand klar definierter Analyse Kriterien. Berücksichtigt wurde insbesondere, ob ein *strategischer Entwicklungsprozess* vorgesehen ist, *Forschungsorganisationen* als Zielgruppe adressiert werden, konkrete *Handlungsempfehlungen* enthalten sind und ob ein Arbeiten mit *Reifegraden* möglich ist. Angesichts der strategischen Ausrichtung des Projektes und der Hochschule bzw. Fakultäten als Zielgruppe dienten insbesondere drei Ansätze als Grundlage:

- Zur effizienten Bewertung bestehender und geplanter, zielorientierter Infrastrukturen wurde das RISE-DE-Referenzmodell mit seinem Reifegradmodell für den Aufbau von FDM-Infrastrukturen an Hochschulen verwendet.³⁰
- Als Orientierung für die Entwicklung von Umsetzungsmaßnahmen diente das Assessment-Tool Road2Openness, das Hochschulen eine interaktive Bewertung ihrer Open-Science-Angebote

²³ Vgl. Universität Potsdam, Präsidium (Hrsg.) (2024), insb. S. 9.

²⁴ Universität Potsdam, Senat (2023), DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-59489>.

²⁵ Universität Potsdam, Präsidium (2020), DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-44436>.

²⁶ Universität Potsdam, Senat (2025), unter <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/policy> sowie <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/empfehlungen> [beide Quellen aufgerufen am 27.01.26].

²⁷ Universität Potsdam, Präsidium (2020), DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-44436>, S. 13.

²⁸ Vgl. ebd., S. 6. Die Forschungsdatenstrategie der UP wird derzeit überarbeitet; die nächste Dokumentenversion wird die Inhalte der aktualisierten Forschungsdatenstrategie aufnehmen.

²⁹ Die verwandten, aber unterschiedlichen Konzepte von FDM, FAIR-Prinzipien und Open Data werden dabei in ihrer jeweiligen Funktion betrachtet: Wie skizziert, meint FDM vor allem die organisatorischen und technischen Prozesse zur Sammlung, Speicherung und Dokumentation von Forschungsdaten. FAIR-Prinzipien definieren konkrete Qualitätsanforderungen, die Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar machen sollen. Open Data wiederum bezieht sich auf die uneingeschränkte Zugänglichkeit von Forschungsdaten und deren Nutzbarkeit.

³⁰ Vgl. Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin (2019), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

und -Services sowie Handlungsempfehlungen für den weiteren Ausbau entsprechender Infrastrukturen bietet.³¹

- Als Bezugsrahmen bzw. Quellenverweis für FDM-, FAIR- und Open-Data-Kompetenzen wurde die Lernziel-Matrix (Version 3) zum Kompetenzausbau von Studierenden, Promovierenden und Data Stewards herangezogen.³²

Das Modell verknüpft die drei dargestellten Ansätze in dem nachfolgend dargelegten Aufbau. Wie das Schema in [Abbildung 1](#) zeigt, sind den Handlungsfeldern *Promotion*, *Hochschullehre* und *Forschung* spezifische Themenfelder zugeordnet. Jedem Themenfeld sind drei Reifegrade (Aktivitätsstufen der Verankerung) zugeteilt, anhand dieser ein Ist-Stand (z. B. Grad 1) und ein Soll-Ziel (z. B. Grad 2) festgelegt werden kann. Abhängig vom gewählten Aktivitätsgrad werden passende Umsetzungs- oder Handlungsmaßnahmen mit Angabe der Initiatoren und der Supportstelle bereitgestellt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Reifegradmodells

Das Reifegradmodell setzt sich aus mehreren Dokumenten zusammen: Dazu gehört das vorliegende Textdokument zu Einführung, Aufbau und Nutzungsweise. Das eigentliche Modell wurde in drei getrennten Dokumenten für Promotion, Lehre und Forschung erstellt, sodass es für diese Bereiche jeweils individuell genutzt werden kann.³³ In den drei Dokumenten ist die zugrunde liegende Struktur jeweils in tabellarischer Form dargestellt ([Abbildung 2](#)).

³¹ Vgl. das Tool Road2Openness des Stifterverbandes unter <https://road2openness.de/> [aufgerufen am 20.08.25].

³² Vgl. Petersen, Britta et al. (2025), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>.

³³ Reifegradmodelle zu Promotion, Lehre und Forschung unter Kienbaum, Janna (2026), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18470944>. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese um Kommunikationsanleitungen zur exemplarischen Umsetzung des Modells ergänzt.

Themenfeld 1: Es werden Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data von Promovierenden erworben				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Eigenverantwortliche Aneignung von Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Doktorand*in	Doktorand*in informiert sich selbst über das Informationsangebot der institutionseigenen FDM-Kontaktstelle (Web-Angebot, FDM-Portal).	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial auf der Website, Beratungsservice)
			Doktorand*in nutzt Informationsangebot mit fakultätsexternen Quellen zu FDM, FAIR und Open Data der Fakultätswebsite.	Department (Informationsmaterial auf der Website)
2	Empfehlung von Material zu Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Betreuer*in	Betreuer*in empfiehlt Informationsangebot der institutionsinternen FDM-Kontaktstelle im Kolloquium.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial auf der Website, Beratungsservice)
			Betreuer*in empfiehlt disziplinspezifisches Informationsangebot zu FDM, FAIR und Open Data fakultätsexterner Quellen im Kolloquium.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von disziplinspezifischen Services wie Helpdesk, OER-Material oder Infrastrukturanbieter) Fakultät/Department (legen Quelldaten- und methodenspezifischer Materialien fest)
3	Institutionelle Bereitstellung von Material zu Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Fakultät/Department	Fachspezifische Materialsammlung wird angelegt und offiziell geteilt (z. B. über <u>E-Learningplattform</u> , Website oder Cloud).	FDM-Kontaktstelle (Abstimmung über Informationsmaterial, Empfehlung von disziplinspezifischen Services wie Helpdesk, OER-Material oder Infrastrukturanbieter) Fakultät/Department (Informationsmaterial auf der Website)

Abbildung 2: Ausschnitt des Reifegradmodells am Beispiel der Promotion

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Modells – Themenfelder, Reifegrade/Aktivitätsstufen, Maßnahmen sowie Initiator*innen und Supportstelle – erläutert.

3.1 Themenfelder für Lehre, Promotion, Forschung

Für die übergeordneten Handlungsfelder Promotion, Hochschullehre und Forschung wurden konkrete *Themenfelder* ausgewählt, um das abstrakte Vorhaben der Verankerung von FDM, FAIR und Open Data greifbar zu machen. [Abbildung 2](#) zeigt beispielsweise das Themenfeld 1 zu FDM-, FAIR- und Open Data-Grundlagen im Handlungsfeld Promotion. Die Themenfelder spiegeln die strategischen Ambitionen wider: Jedes Themenfeld ist inhaltlich eigenständig und unterscheidet sich im Ausmaß seiner institutionellen Verankerung. Die Themenfelder reichen von der Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu FDM, FAIR und Open Data bis hin zur Verankerung dieser Inhalte z. B. in verbindlichen Promotionsordnungen der Fakultäten durch die Fakultätsräte.

Alle Themenfelder wurden in mehreren Review-Schleifen von der FDM-Community sowie in regelmäßigen Abstimmungen mit Fakultätsvertreter*innen der UP in Form von Workshops, Arbeitstreffen und einem Fachforum überprüft.³⁴ Zu letzteren zählten Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, die u. a. als OS-Beauftragte ihrer Fakultäten fungieren und zugleich Fakultätsgremien wie die Kommission für Forschung und Lehre oder den Promotionsausschuss vertreten.

In vertikaler Ausrichtung werden jedem Themenfeld Reifegrade bzw. Aktivitätsstufen der Verankerung zugeordnet, die den Fortschritt und die Intensität der Implementierung abbilden ([Abbildung 2](#)).

3.2 Reifegrade als Evaluationsgrundlage

Reifegradmodelle haben sich als geeignetes Instrument bewährt, um Serviceleistungen oder Technologien in Institutionen oder Unternehmen schrittweise in einen reibungslosen und standardgemäßen

³⁴ Am 16.12.26 veranstaltete die UP ein virtuelles Fachforum zur strategischen Verankerung von FDM und Open Science in Fakultäten. Das Fachforum ist Teil des Verbundprojekts FDLINK und dient als überinstitutionelles Vernetzungstreffen der FDM- und Open-Science-Community.

Betrieb zu überführen.³⁵ Gerade die effiziente und praktikable Logik der Bewertung sowie Implementierung von Prozessen über abgestufte Funktionsniveaus wurde für den Aufbau von FDM- und FAIR-Data-Infrastrukturen adaptiert (siehe Reifegradmodelle in der Sondierungstabelle im [Anhang](#)).

Für das vorliegende Modell zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data wurde das Prinzip der *Reifegrade* als praktikable Evaluationsgrundlage übernommen. Dabei diene RISE-DE als Ausgangspunkt für das Modell. Zu jedem Themenfeld wurden aufsteigende Maturitätsstufen formuliert. Sie bilden die Basis der Ist-Soll-Bewertung aus Sicht der Fakultätsorganisation und beinhalten in Anlehnung an RISE-DE einen steigenden Aktivitätsgrad mit vier bzw. drei Skalenwerten (zusätzlich zu der Stufe Null).³⁶ Die graduelle Abstufung der darin formulierten Reifegrade basiert auf dem Entwurf des Digital Curation Centers für FDM-Referenzprozesse, um strategische Ziele im Umgang mit Forschungsdaten-Diensten und deren technischen und organisatorischen Anforderungen zu erreichen.³⁷

Bei den Reifegraden bzw. Aktivitätsstufen des vorliegenden Modells handelt es sich weniger um Voraussetzungen zur Implementierung oder Distribution von Diensten, als um den Aufbau von FDM- und OS-Kompetenzen in Hochschullehre und Promotion.³⁸ Die in RISE-DE definierten Stufen, von minimaler, engagierter bis hin zu herausragender Aktivität, sind hier auf den Grad der Verankerung übertragen worden und beschreiben unterschiedliche Umsetzungsformen für die Integration von FDM, FAIR und Open Data in den Fakultäten ([Abbildung 3](#)). Da in Stufe Null keine Aktivitäten vorliegen, bleibt diese unberücksichtigt.

	Stufe	Definition	Typische Anforderung
RISE-DE	0	Keine (nennenswerte) Aktivität	Keine
	1	Minimale Aktivität	Externe Anforderungen, Erhalt der Drittmittelfähigkeit
	2	Engagierte Aktivität	Bedarf der Forschenden an der Einrichtung
	3	Herausragende Aktivität	National oder international branchenführend

FDM & OS Integration in Fakultäten	1	Situative Aktivität	Einzelfallbezogene, nicht bindende Handhabung
	2	Systematische Aktivität	Programmatische Handhabung mit verstärktem Einbezug fakultätsexterner Stakeholder
	3	Dauerhafte Aktivität	Institutionalisierte verbindliche Handhabung eines Departments oder der gesamten Fakultät

Abbildung 3: Reifegrade aus RISE-DE oben (Quelle: Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin, 2019, S. 10), Reifegrade zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data in Fakultäten unten.

Wie [Abbildung 3](#) zeigt, bezieht sich Reifegrad 1 auf eine situative, unverbindliche Handhabung der Verankerung. Inhalte zu FDM, FAIR und Open Data werden individuell in Promotionskolloquien oder Lehreinheiten integriert. Der Aufwand ist hier im Vergleich zu normierenden Standards äußerst gering und variabel betreibbar.

Reifegrad 2 bezieht sich auf einen intensiveren Umgang mit der Integration von FDM, FAIR und Open Data. Aktiver und systematischer werden Informationen und Materialien individuell oder programmatisch vermittelt, dies vermehrt durch den Einbezug fakultätsexterner Personen und Services.

³⁵ Vgl. Paulk, Mark C. et al., 1993

³⁶ Vgl. Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin, 2019, S. 10.

³⁷ Vgl. ebd., S. 10.

³⁸ Vgl. ebd.

Reifegrad 3 weist den höchsten Grad an Verbindlichkeit der zu vermittelnden Kompetenzen zu FDM, FAIR und Open Data auf. Informationen, Materialien oder ganze Lehreinheiten sind hier nachhaltig auf Fakultätsebene institutionalisiert.

Die Reifegrade bzw. Aktivitätsstufen sind von den Fakultäten spezifisch und individuell festlegbar. Die im Reifegradmodell beschriebenen Inhalte dienen als grundlegende Orientierung und können in der praktischen Umsetzung je nach Fachdisziplin und curricularer Ausrichtung gezielt angepasst und erweitert werden. Maßstab für die Bewertung der FDM- und Open-Science-Compliance ist dabei die jeweils angemessene Stufe – nicht das vollständige Durchlaufen aller Stufen im Sinne eines ‚je mehr, desto besser‘. Ähnlich dem „Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“ werden die Reifegrade als Wege verstanden, jeweils ein spezifisches Ergebnis zu erzielen.³⁹

3.3 Maßnahmen, Initiator*innen und Support

In den Besprechungen zum Modellentwurf äußerten die Fakultätsvertreter*innen insbesondere den Wunsch nach konkreten Umsetzungsvorschlägen, die sich auf die Themenfelder und die zugehörigen Reifegrade beziehen. Entsprechend wurden *Maßnahmen* als potenzielle Umsetzungsschritte formuliert und in iterativen Austauschformaten mit Kolleginnen des Projektverbundes, der FDM- und OS-Community sowie mit den OS-Vertreter*innen und an FDM interessierten Akteur*innen der Fakultäten inhaltlich präzisiert. Die genannten Maßnahmen verstehen sich als exemplarische Vorschläge und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie können je nach Einzelfall erweitert werden. Sie sind in horizontaler Anordnung den jeweiligen Reifegraden zugeordnet ([Abbildung 2](#)). Orientierung boten dabei sowohl die Handlungsempfehlungen des schon erwähnten Tools Road2Openness als auch die der Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Policy der Universität Potsdam.⁴⁰

Um die Umsetzung der Maßnahmen zu erleichtern, wurden jeweils Adressat*innen spezifiziert, wie im Modellausschnitt in [Abbildung 2](#) zu sehen ist:

Verantwortliche *Initiator*innen* sind genannt, die eine Maßnahme aktiv anstoßen und hierfür als zuständige Person oder Körperschaft auftreten. Entsprechend der generischen Ausrichtung des Modells wurden hierfür allgemeine Rollen wie Doktorand*in, Dozierende*r oder Gremien wie der Fakultätsrat angegeben. So werden Zuständigkeiten transparent festgelegt.

Ferner werden unterstützende Akteure, etwa universitätsinterne und -externe *Service- und Supportstellen*, angegeben. Vorschläge zu konkreten Unterstützungsmöglichkeiten werden somit aufgezeigt. Dazu zählen beispielsweise die FDM-Kontaktstelle der Institution oder fakultätsexterne Anbieter wie die Graduiertenschule der Hochschule. Alle Vorschläge können im fachspezifischen Anwendungsfall konkretisiert werden, z. B. durch Auswahl eines geeigneten disziplinspezifischen Helpdesks der NFDI.

4. Nutzungsempfehlung

Jedes Dokument (Promotion, Lehre, Forschung) verfügt über ein vorgelagertes Deckblatt, das einen niedrigschwelligen Einstieg in das Modell sowie dessen tabellarische Struktur ermöglicht. Anstatt durch die einzelnen Tabellen der Themenfelder zu navigieren, erhalten die Nutzer*innen zu Beginn eine kompakte Übersicht über die enthaltenen Themenfelder und die zugehörigen Reifegrade in Stichpunktform.

Über die im Deckblatt integrierten Checkboxen können für eine Ist-Soll-Evaluation bevorzugte Ziele zur Verankerung von FDM, FAIR und Open Data ausgewählt werden. Dank der internen Verlinkung zwischen Checkboxen und Tabellen gelangen die Nutzer*innen direkt zum entsprechenden Themenfeld im Modell und können dort die vorgeschlagenen Maßnahmen in tabellarischer Form einsehen.

³⁹ Vgl. Rans, Jonathan; Whyte, Angus (2017), unter https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/UsingRISE_v1_1.pdf [aufgerufen am 27.01.26], S. 5.

⁴⁰ Vgl. Universität Potsdam, Senat (2025), unter <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/empfehlungen> [aufgerufen am 27.01.26].

Das Modell bietet zwei Leserichtungen. Es ist vertikal entlang der Themenfelder und Reifegrade strukturiert. Horizontal erschließen sich die zugehörigen Handlungsempfehlungen, Verantwortlichkeiten und Supportstellen, die jeweils einer Aktivitätsstufe zugeordnet sind. Die Themenfelder lassen sich sowohl innerhalb der drei Maturitätsstufen als strategische Entwicklungsziele einordnen als auch unabhängig voneinander betrachtet anwenden. Das Modell ist bewusst praxisnah gestaltet. Die Durchführung folgt dabei einer klaren Abfolge:

- Auswahl eines *Themenfeldes* innerhalb der Handlungsbereiche Promotion, Hochschullehre oder Forschung zur Bewertung der Ist-Soll-Situation, wahlweise mit oder ohne Nutzung der Checkboxen im Deckblatt.
- Bestimmung einer oder mehrerer *Reifegrade/Aktivitätsstufen*, die dem gewählten Themenfeld zugeordnet sind. Sie beschreiben drei mögliche Formen der Verankerung. Wird eine Stufe bereits von einer Fakultät, einem Department bzw. Institut oder einem Lehrstuhl umgesetzt, kann sie als Ist-Zustand markiert werden. Ist dies nicht der Fall, stehen alle Stufen gleichermaßen für die strategische Verankerung von FDM, FAIR und Open Data als Soll-Zustand offen.
- Festlegung einer Zielstufe, die den strategisch angestrebten Soll-Zustand im gewählten Handlungsfeld markiert.
- Auswahl einer *Maßnahme*, einschließlich der Benennung von *Initiator*innen* sowie der Inanspruchnahme der vorgesehenen *Supportstelle*.

5. Schluss

Entscheidend für die hier skizzierte Anwendung des Modells ist der strategische Wille einer Fakultät, den Bereich FDM, FAIR und Open Data eigenständig auszubauen. Für die (weitere) Ausgestaltung der Verankerung stehen an der UP insbesondere hochschulpolitische Dokumente bereit. Dazu zählen die bereits genannte Forschungsdatenpolicy und -strategie, die Open-Science-Leitlinien sowie Positionspapiere wie der Hochschulentwicklungsplan oder der Aktionsplan zur Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), der die Universität Potsdam 2024 beigetreten ist.⁴¹ Anwendungsbeispiele des Modells werden an der Universität Potsdam exemplarisch erprobt und im Laufe des Projektes in Form von Kommunikationsanleitungen dokumentiert.

Obwohl das Modell prototypisch an der und für die UP entwickelt wurde, ist es in seiner Struktur und Methodik nach so angelegt, dass es auf andere Hochschulen übertragbar ist. Es wird fakultäts- bzw. fachbereichsspezifisch angewendet, behält jedoch seinen generischen Aufbau bei. Die Themen- und Umsetzungselemente orientieren sich an den allgemeinen fakultätsübergreifenden Strukturen von Promotion, Lehre und Forschung. Die konkrete Umsetzung erfolgt anschließend durch Studiengänge, Lehrkommissionen, Dozierende oder Promotionsausschüsse der jeweiligen Fachrichtungen.

⁴¹ Vgl. die Website zu CoARA unter <https://coara.eu> [aufgerufen am 20.08.25].

6. Quellen

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt: Datenkompetenzen in der Wissenschaft, Website unter https://www.bmfr.bund.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft_node.html [aufgerufen am 20.08.2025].

cOAliation S, Website unter <https://www.coalition-s.org/> [aufgerufen am 15.08.2025].

CoARA, Website unter <https://coara.eu/> [aufgerufen am 20.08.2025].

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2021): Umgang mit Forschungsdaten. Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben, unter <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/forschungsdaten-checkliste-de.pdf> [aufgerufen am 15.08.2025].

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022): Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7193838>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten der disziplinspezifischen Fachkollegien, Website unter <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/empfehlungen> [aufgerufen am 15.08.2025].

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2025): FID-Projekte in der Förderung (Stand Ende Juli 2025), Website unter <https://www.dfg.de/resource/blob/172118/uebersicht-laufende-fid-projekte.pdf> [aufgerufen am 21.01.2026].

Erfurter Open Science Initiative, Website unter <https://projekte.uni-erfurt.de/efosi/> [aufgerufen am 21.01.2026].

FAIR Implementation Framework, Website unter <https://fair-impact.eu/fair-implementation-framework> [[aufgerufen am 12.08.2025].

forschungsdaten.info, Website zum Projekt „FDLink“ unter <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLink> [aufgerufen am 13.08.2025].

forschungsdaten.info, Webseite zu „Was ist Forschungsdatenmanagement“ von forschungsdaten.info unter <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-ist-forschungsdatenmanagement/> [aufgerufen am 15.08.2025].

European Commission (2025): Horizon Europe „Model Grant Agreement“, Version 1.3 unter https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf [aufgerufen am 15.08.2025].

Hartmann, Niklas; Jacob, Boris; Weiß, Nadin (2019): RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (0.9), Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Kienbaum, Janna; Jacob, Boris; Straka, Janine (2025): Forschungsdatenmanagement, FAIR und Open Data an Fakultäten. Umfrage zu FDM in Promotion, Lehre, Anreizstruktur und Support an der Universität Potsdam; Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211542>.

Kienbaum, Janna; Straka, Janine (2023): Methodenkoffer zu Forschungsdaten-Strategien für Fachbereiche, Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10210133>.

NFDI-Konsortien, Website unter <https://www.nfdi.de/service/> [aufgerufen am 15.08.2025].

NFDI-Sektion „Training & Education“, Website unter <https://www.nfdi.de/section-edutrain/> [aufgerufen am 21.01.2026].

Open Knowledge Foundation, Absatz „Open Definition 2.1“ unter <https://opendefinition.org/od/2.1/en/> [aufgerufen am 15.08.2025].

Rans, Jonathan; Whyte, Angus (2017): Using RISE the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework, Version 1.1, verfügbar unter https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/UsingRISE_v1_1.pdf [aufgerufen am 27.01.2026]

Petersen, Britta et al. (2025): Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM), Version 3, Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>.

Road2Openess, Website des Stiffterverbandes unter <https://road2openness.de/> [aufgerufen am 20.08.2025].

Zenodo, Website zu Ergebnissen aus dem Projekt „FDLink“ unter unter <https://zenodo.org/communities/fdlink/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest> [aufgerufen am 13.08.2025].

Research Data Alliance, Website zur Interest Group “Education and Training on Handling of Research Data IG” unter <https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data/activity/> [aufgerufen am 27.01.2026].

Wilkinson, M.; Dumontier, M.; Aalbersberg, I. et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Sci Data 3, 160018, DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

UNESCO (2021): UNESCO Recommendation on Open Science, DOI: <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>.

Universität Bonn, Research Data Management: An Interactive Crash Course, Website unter https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/early-career/waehrend-der-promotion/qualifizierung/doc-torate-plus-wise-2025-26/ausschreibungen/research-data-management-an-interactive-crash-course-person?utm_source=chatgpt.com [aufgerufen am 21.01.2026].

Universität Potsdam, Präsidium (Hrsg.) (2024): Hochschulentwicklungsplan 2025-2029 unter https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/up-entdecken/docs/UP_kompakt/Hochschulentwicklungsplan_2025-2029.pdf [aufgerufen am 27.01.2026].

Universität Potsdam, Präsidium (2020), DOI: Forschungsdatenstrategie 2019 – 2022, publish.UP, DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-44436>.

Universität Potsdam, Professur für Sozialpsychologie, Website zu „Open Science in Abschlussarbeiten“ unter <https://www.uni-potsdam.de/de/sozialpsychologie/forschung/open-science> [aufgerufen am 21.01.26].

Universität Potsdam, Senat (2023): Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam, publish.UP, DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-59489>.

Universität Potsdam, Senat (2025): Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Policy mit Handlungsempfehlungen unter <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/policy> sowie <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/richtlinien/universitaet/empfehlungen> [aufgerufen am 27.01.2026].

7. Anhang

Modell	Akronym	Hrsg.	Quelle	Inhalt	Analysekriterien			
					Strategieprozess inkludiert	Forschungsorganisation als Adressat	Handlungsempfehlungen	Reifegrade
Capability Maturity Model/Integration	CMM/CMM I	Software Engineering Institute der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh	Mark C. Paulk Bill Curtis Mary Beth Chrissis Charles V. Weber: Capability Maturity Model for Software, Version 1.1 (1993), https://www.sei.cmu.edu/documents/1092/1993_005_001_16211.pdf	Bewertung der Qualität der Softwareentwicklungsprozesse Messung Reifegrade Jedem Reifegrad sind Prozesse zugeordnet Aktualisiert mit CMMI (Integration)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1) Initial, 2) repeatable, 3) defined, 4) managed, 5) optimizing
Collaborative Assessment of Research Data Infrastructure and Objectives	CARDIO	Digital Curation Centre (DCC)	https://www.dcc.ac.uk/resources/tools/cardio	Dreiseitige Roadmap Matrix für Kolleg*innen aus Bibliothek, IT und Forschungssupport. Roadmap für aktiven Dienst oder Support eng am Datenlebenszyklus. Tiefer gehende Roadmap mit 30 Fähigkeiten auf Anfrage. Level Fähigkeiten werden beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Von der Planung zur Implementierung Dienst: 1) Envisioning & Initiating 2) Discovering 3) Designing & Piloting 4) Rolling Out 5) Embedding
DCC Curation Lifecycle Model		Digital Curation	Higgins, S. (2007). Draft DCC curation	Datenzentriertes generisches (graphisches) Tool zur Kuration	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

				Empfehlungen (Personal-führung und Organisationsma-nagement)				
FAIR Data Matu- rity Model	FAIR	Research Data Alli- ance (RDA)	RDA FAIR Data Ma- turity Model Working Group. (2020). Das FAIR Data Maturity Model. Spezifikation und Leitlinien. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5834115	Indikatoren und Bewertungsmetho- den für die Bewertung der FAIR-Prinzipien. Indikatoren mit Prioritäten. Messung Fortschritt/Messung bestanden oder nicht bestan- den. FAIR-Niveau mit Modell definier- bar oder analysierbar.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (Infrastrukturen in verschiedenen Wissenschafts- und Forschungs- disziplinen, der In- dustrie und dem öffentlichen Sek- tor)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0) nicht anwend- bar 1) noch unberück- sichtigt 2) In Erwägung gezogen oder in der Planungs- phase 3) In der Umset- zungsphase 4) vollständig um- gesetzt
FAIR is FAIR		ACME- FAIR	FAIRsFAIR https://www.fairs-fair.eu/acme-fair-guide-rpo	Leitfaden zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien in die Praxis. Zuweisung von 3 Leveln jeweils zu Reife und Community Enga- gement (Kommunikation/Praxis). Reifegradskala basiert auf RISE und CMMI (Capability Maturity Model Integration) Framework. Reifegrade werden beschrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Research Perfor- ming Organisati- ons	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Maturity: 0) Not adressed 1) Initial 2) Managed 3) Defined Community en- gagement: 0) Not adressed, 1) Awareness, 2) Adoption, 3) Collaboration

Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 3)		DINI/nestor AG Forschungsdaten UAG Schulungen/Fortbildungen	Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C.	<p>Die Lernzielmatrix zum Forschungsdatenmanagement bietet studien- und berufsgruppenübergreifend relevante Kompetenzbereiche und Lernziele mittels der Bloomschen Taxonomie.</p> <p>Sie dient als Orientierung sowie Grundlage für eine fach- oder veranstaltungsspezifische Weiterentwicklung von Curricula oder Vermittlungseinheiten.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Im übertragenen Sinn die Taxonomie von Bloom
Open Science Assessment Framework	OSAF	Open Research Assessment Dataspace (GRASP OS), Horizon Europe	Tatum, C., Anli, Z., Waltman, L., Hyrkkänen, A.-K., Pölonen, J., & Nordling, J. (2024). GraspOS Deliverable 2.2 "OSAF" (Version 2). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10475460	<p>Läuft bis Ende 2025</p> <p>Das OSAF-Framework ist darauf ausgerichtet, eine verantwortungsvolle Bewertung (Responsible Assessment, RRA) zu ermöglichen, da es die Grundlage für die Bewertung von Open Science bildet.</p> <p>Framework beruht auf Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) agreement + SCOPE framework.</p> <p>Unterzeichner des Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) sind zentrale Zielgruppe der Ergebnisse.</p> <p>3 Elemente: 1. SCOPE+i method (bewertungsspezifischer Infrastruktur im SCOPE-Prozess). SCOPE: 1. Beweggründe der Bewertung, 2. Kontextdefinition, 3. Optionen</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> u. a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

				<p>für Bewertung festlegen, 4. Abwägen der Evaluation. 5. Auswertung</p> <p>2. Assessment Portfolios</p> <p>3. Assessment Registry</p>				
<p>Research Comp: The European Competence Framework for Researchers</p>		<p>Europäische Kommission (launch 2025)</p>	<p>https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_research-competence-presentation.pdf</p>	<p>Reifegradmodell zu Kompetenzen und Anforderungen an Forschende.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>Forschende und Forschungsorganisationen</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>1) Foundational, 2) Intermediate, 3) Advanced, 4) Expert</p>
<p>Research Infrastructure Self Evaluation Framework</p>	<p>RISE-DE</p>	<p>Verbundprojekt FDMentor</p>	<p>Hartmann, N. K.; Jacob, B.; Weiß, N. (2019). RISE-DE: Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement. Version 1.0. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2549343</p>	<p>Referenzmodell</p> <p>Strategieentwicklung zur Verbesserung/Erweiterung von FD-Infrastruktur und -Wissen und Selbstverpflichtung der Institutionen. Richtet sich an Forschungsorganisation.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>Partizipativer Strategieprozess</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>(Anforderungen)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>Grundlage: RISE-Framework des DCC (RISE v1.1)</p> <p>0) Keine (nennenswerte) Aktivität = Anforderung: keine 1) Minimale Aktivität = Anforderung: Externe Anforderung, Erhalt der Drittmittelfähigkeit 2) Engagierte Aktivität = Anforderung: Bedarf der Forschenden an der Einrichtung 3) Herausragende Aktivität = Anforderung: National</p>

								oder international branchenführend
Research Infrastructure Self-Evaluation Framework	RISE	Digital Curation Centre	Rans, Jonathan, und Angus Whyte (2017). „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“. v1.1. Edinburgh: Digital Curation Centre. Unter: https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/UsingRISE_v1_1.pdf	<p>Capability Modell (Dienstleistungskapazität)</p> <p>Benchmarking: Planung und Entwicklung von FDM-Diensten</p> <p>Service-Entwicklung</p> <p>Drei Stufen der Bewertung (nicht i. S. mehr ist besser): Beschreibung der Stufen</p> <p>Fähigkeiten der Dienstleitung nicht im Sinne der Bewertung, sondern im Sinne, ob ein Dienst oder Service zu einem bestimmten Ziel führt.</p> <p>10 Research Data Support Services (policy & strategy, Geschäftspläne und Nachhaltigkeit, Beratungsdienste, Training, DMP)</p> <p>Schwerpunkt Forschungsdatenlebenszyklus</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Road2 Openess	R2O	Stifterverband	https://road2openness.de/	Assessment Tool, das aktuelle Open-Science-Aktivitäten an wissenschaftlichen Einrichtungen erfasst und diese mit Handlungsempfehlungen für eine Strategische Öffnung und Organisationsentwicklung im Bereich Offene Wissenschaft unterstützt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> wissenschaftliche Einrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UPdate FDM		Projekt "FDNext" (DFG)	<p>Lehmann, Anna et al. (2023): UpdateFDM – Evaluierung von Forschungsdatenservices und -infrastrukturen. In: b-i-t-online.de, 26 (2023) Nr. 4. https://www.b-i-t-online.de/heft/2023-04-fachbeitrag-lehmann.pdf</p>	<p>Ausgangspunkt: IT-Service-Management (ITSM).</p> <p>Reifegradmodell zur Evaluation von Services mit Schwerpunkt IT. Das institutionelle FDM wird mit Fokus auf alle Stationen des Forschungsdatenlebenszyklus sowie Kernthemen des ITSM abgebildet.</p> <p>Mehrwert für Nutzende und dienstleistende Einrichtungen. Parallele Durchführung ohne Nutzerbefragungen.</p> <p>Reifegrade orientiert an ITIL und CMM-RDM. Sie beinhalten 4 Stufen. „Reifer“ wird nicht als gleich „besser“ gewertet, sondern als der optimale Reifegrad vom Service und den gesetzten Zielen der internen Strategie.</p> <p>Fragenkatalog (äquivalent zu ausgewählten ITSM-Praktiken).</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> IT-Abteilung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1) Implementiert, 2) unterstützt, 3) gemanaged, 4) optimiert.
------------	--	------------------------	---	--	--------------------------	---	--------------------------	---

Die Sondierungstabelle wurde in Anlehnung an die Evaluationsmatrix zu Reifegradmodellen (vgl. S. 19) konzipiert aus Lehmann, Anna; Odebrecht, Carolin (2023): Reifegradmodelle im Forschungsdatenmanagement – IT-Prozessoptimierung im Wissenschaftsbetrieb, *Information – Wissenschaft & Praxis*, vol. 74, no. 1, 2023, pp. 9-21, DOI: <https://doi.org/10.1515/iwp-2022-2249>.